

INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E SEU IMPACTO NA ASSIMILAÇÃO DO CONTEÚDO ENSINADO

 DOI: 10.5281/zenodo.10116790

Ramom Souza da Silva

Universidade Federal do Pará (UFPA)- Ciências Naturais

E-mail:rs4637222@gmail.com

Ramila Diniz Miranda

Técnico em Meio Ambiente (TRN)-IFPA, Robótica para Professores- Formação Continuada- DLR, Pedagoga- UNOPAR, Graduando em Letras (Língua Portuguesa) - UEPA, Esp. Psicopedagogia e Educação Inclusiva- FAVENI, Esp. Ciências da Natureza e suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho- UFPI, Ciências Naturais- UFPA.

E-mail:ramiladiniz26@gmail.com

RESUMO

O Presente trabalho tem como objetivo geral analisar as interações professor-aluno e seu impacto na absorção do conteúdo ensinado em sala de aula, levando em consideração os diferentes tipos de participação e ocorrência das interações em sala de aula. Entende-se por relação professor-aluno, toda interação estabelecida entre docente e aluno dentro de sala. Nessa perspectiva, este estudo buscou compreender de que maneira essa relação auxilia no processo de ensino e aprendizado, visto que estes só são possíveis com a produção de comunicação numa relação professor-aluno. A metodologia adotada nesta pesquisa se configura em uma abordagem do tipo qualitativa e descritiva, onde foram observadas aulas de ciências ministradas nas quatro séries do ensino fundamental maior, durante a realização de um estágio de observação, com intuito de analisar a relação professor-aluno e seu impacto na construção do conhecimento dos educandos. O trabalho se embasou em vários autores, tendo como principal referência Carvalho (2017). Esta autora traz uma discussão completa e relevante das principais interações que acontecem no ambiente escolar, além de trazer os principais aspectos da nova realidade do ensino e das escolas para a formação dos licenciandos por meio da discussão de diferentes variáveis que se estabelecem no contexto do ensino.

Palavras-chave: Ensino. interação professor-aluno. Aprendizagem.

ABSTRACT

This work aims to analyze teacher-student interactions and their impact on the absorption of content taught in the classroom, taking into account the different types of participation and occurrence of interactions in the classroom. The teacher-student

relationship is understood as any interaction established between teacher and student within the classroom. From this perspective, this study sought to understand how this relationship helps in the teaching and learning process, as these are only possible with the production of communication in a teacher-student relationship. The methodology adopted is a qualitative and descriptive approach, where science classes taught in the four grades of primary education were observed, with the aim of analyzing the teacher-student relationship and its impact on the construction of students' knowledge. The work was based on several authors, with Carvalho (2017) as its main reference. This author brings a complete and relevant discussion of the main interactions that take place in the school environment, in addition to bringing the main aspects of the new reality of teaching and schools for the training of undergraduate students through the discussion of different variables that are established in the context of teaching.

Keywords: Teaching. teacher-student interaction. Learning.

INTRODUÇÃO

As interações, que por sinal são frequentes entre professor-aluno tem um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Vários estudos ressaltam a importâncias dessas interações no ensino, a exemplo podemos destacar os estudos realizados por Christan (2019) e Freire (2000). Estudos como estes viabilizam o entendimento do porquê de alguns comportamentos presentes em sala de aula, a exemplo o desinteresse e desmotivação do aluno.

Nesse contexto podemos dizer que tanto a interação que ocorre entre professor-aluno quanto a mediação são elementos centrais do processo educativo (VIGOTSKY, 2009). Nessa conjuntura o professor tem papel fundamental de mediador do ensino, isto é, por intermédio de sua práxis pedagógica, deve garantir a construção e desenvolvimento da aprendizagem pelos alunos. Nesse sentido, convêm concordarmos com freire (2000), para ele, o professor é o agente, porque dele depende a energia em função do aluno, paciente. É o professor quem prepara a aula, é o professor que tem o compromisso social de facilitar a aprendizagem, viabilizar o processo; e a ele cabe o sucesso das interações em sala de aula (FREIRE, 2000)

Nessa perspectiva, entende-se a interação professor-aluno como as estratégias empreendidas pelos professores com o intuito de motivar, envolver e despertar o interesse dos alunos nas aulas e principalmente pelo conteúdo (CHRISTAN, p. 155, 2019).

Este trabalho tem como objetivo analisar as interações professor-aluno e seu impacto na assimilação do conteúdo ensinado. O estudo foi desenvolvido dentro de

uma abordagem qualitativa e descritiva, esta acontece quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles (FREITAS; PRODANOV, p. 53, 2013).

A Pesquisa foi realizada em uma escola rural do Município de Melgaço/Pará durante um estágio supervisionado de observação nas séries do 6º ao 9º ano, nas quais foram realizadas observações sistemáticas das aulas de Ciências lecionadas pelo professor, com ênfase nas interações entre o educador e os estudantes. O trabalho tem como embasamento teórico os autores Christan (2019), Vygotsky (2009), Freire (2000) e principalmente Carvalho (2017).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em todas as aulas observadas nas séries de 6º a 9º ano, o professor supervisor mostrou ter uma boa relação pedagógica com os alunos em sala de aula e com ambiente externo escolar. Nesse sentido, podemos dizer que a interação que se estabelece entre o discente e docente é de suma importância, visto que, o aluno aprende graças a esse vínculo com seu professor. A esse respeito Carvalho (2017) afirma que:

As situações de aprendizagem podem ser vistas como uma interação entre professor, aluno, conteúdo e ambiente. (...) A interação professor-aluno é, sem dúvida, a mais forte e a mais frequente e a que vai determinar a qualidade das outras relações (CARVALHO, 2017, p. 13)

Nesse sentido, essa interação é a mais corriqueira dentro da sala de aula, configurando-se como uma variável que auxilia tanto na construção do processo de ensino aprendizagem dos alunos, quanto no sucesso das outras relações que ocorrem fora da sala de aula – ambiente externo. Em observações foi possível constatar essa relação entre o Professor e os alunos, a qual ocorria a todo momento, principalmente quando os discentes não compreendiam algo ou tinham dúvidas no que diz respeito às atividades e conteúdos lecionados.

Quando falamos de interação professor-aluno, é importante levar em consideração algumas categorias, que influenciam diretamente no sucesso e clima da aula, a exemplo: o comportamento do professor diante das manifestações orais dos alunos, ou seja, quando o discente responde a uma pergunta, o professor elogia?

aceita?. Tais intervenções dos alunos visam informar ao professor o que sabem, dar continuidade à interação e manifestar-se quanto ao que é dito pelo professor (SILVA, p. 185, 2002). Nesse contexto, é de suma importância que o professor valorize e crie condições para que os discentes possam expor suas ideias e opiniões durante as aulas. Concomitantemente, essas ideias precisam ser aceitas, dessa maneira, o professor desperta em sala de aula, a participação de toda a classe e propicie o aprendizado.

Outra interação professor-aluno importante é observar quando o aluno fala na aula: somente depois de uma pergunta do professor ou ele tem toda a liberdade de questionar, interrompendo a aula do professor? E o professor, quando faz uma questão, proporciona tempo para os alunos pensarem ou imediatamente continua a exposição? (CARVALHO, 2017, p. 16).

No decorrer do estágio, ficou evidente que quando o professor apresentava o conteúdo para as turmas, usava parte do tempo para copiar o texto na lousa, usar o livro didático e realizar explicações e atividades para os alunos realizarem, desse modo, sobrava pouco tempo para os alunos apresentarem suas dúvidas e curiosidades a respeito do tema, o que de fato prejudica o educando. Nesse sentido:

O interesse e a curiosidade dos estudantes pela natureza, pela ciência, pela tecnologia e pela realidade local e Universal, favorecem o envolvimento e clima de interação que precisa haver para o sucesso das atividades (BRASIL, 1998, p. 28)

Logo, é crucial a disponibilização de tempo para que o aluno possa efetivar a aprendizagem de determinado conteúdo através de questionamentos seja, algum tópico não entendido sobre o assunto do livro ou explicações orais do professor, haja vista, que o estudo de ciências naturais de forma livresca, sem uma interação produtiva, deixa enorme lacuna na formação dos discentes.

O professor precisa fazer proveito da curiosidade e dúvidas que os alunos apresentam sobre as atividades, para que possa desenvolver uma aula produtiva, participativa e com aprendizagem. A interação professor-aluno é uma das principais variáveis na caracterização entre o “fazer lição” ou “fazer ciência”. Nessa perspectiva:

Mesmo que o professor tenha como apoio material didático investigativo se ele for diretivo ao propor as questões ou se não aceitar as 28 ideias dos alunos, não conseguirá criar um clima de confiança em suas aulas que dê condições para os alunos argumentarem sobre o conteúdo ensinado (CARVALHO, 2017, p. 21).

Nesse sentido, em suas aulas, o professor precisa criar atividades e tarefas para promover esse “clima de confiança” entre educador-educando, dando liberdade para que os alunos possam defender suas ideias e opiniões.

De acordo com Carvalho (2017, p. 21), para ajudar a entender a observação dessa relação em sala de aula, é válido apontar problemas ligados as perguntas do professor, as respostas dos alunos, o feedback dado pelo professor e os momentos de silêncio ou confusão. Durante meu período de Estágio, busquei observar esses problemas, mesmo que de forma superficial. Percebi que quanto:

As perguntas do professor

Sempre que o supervisor apresentava um novo conteúdo para as turmas, direcionava perguntas para os alunos, para tentar descobrir o que os alunos já viram ou compreendiam sobre o conteúdo a ser abordado. E no decorrer dessas perguntas, o professor conseguia a participação dos discentes nas aulas. Quanto a natureza das perguntas, o professor supervisor sempre usava perguntas relacionadas ao conteúdo e quando percebia que os alunos ficavam com dúvidas, direcionava também perguntas retóricas. Abaixo estão algumas perguntas feitas pelo supervisor:

- 1) Vocês estão me compreendendo?
- 2) Alguém tem alguma dúvida?
- 3) Posso continuar?

As respostas dos alunos

Alguns respondiam que não compreenderam e o professor voltava a explicar, até mesmo de outra forma.

Feedback do professor

No decorrer das minhas observações nas turmas, no fim das explicações (ou no meio) do conteúdo, o professor sempre fazia perguntas tanto relacionadas aos assuntos, como perguntas para tentar saber se os alunos estavam compreendendo ou acompanhando as aulas

Os alunos sempre respondiam as perguntas do professor supervisor, mesmo não tendo a certeza da resposta – quando se tratava de perguntas relacionadas ao

assunto-, e o professor sempre aceitava as respostas e quando equivocadas tentava ajudar na correção, e assim pude perceber que esse feedback positivo do professor contribuía para que os outros alunos também sentissem coragem e desejo de participar das aulas.

Nesse sentido, é crucial que o professor saiba receber as respostas dos alunos, dando um retorno positivo, e não apenas usar o aluno como uma exposição, tal como afirma Carvalho:

Encontramos muitos professores que querem apresentar um comportamento neutro em relação às respostas dos alunos, passando diretamente a expor depois que o aluno responde. Esse comportamento também é caracterizado como diretivo, pois mostra o aluno só como coadjuvante, como um apoio à exposição. Não custa nada a esse professor fornecer uma palavra positiva, um “ótimo”, um “muito bom”, antes de continuar expondo. São palavras que tomam menos de um segundo do professor, mas que têm uma influência enorme no clima da aula e nas relações estabelecidas entre o professor e os seus alunos (CARVALHO, 2017, p. 25).

Nesse sentido, a confiança e a liberdade que o professor dá aos seus alunos em sala de aula, auxiliam no sucesso das atividades, na participação de todos e na aprendizagem dos alunos.

Aos momentos de silêncio ou confusão

Consoante Carvalho, em uma aula tradicional, pretende-se que os alunos fiquem em silêncio e que não haja confusão. Entretanto, o silêncio nem sempre significa aprendizagem dos alunos, muito pelo contrário. Muitas vezes, eles estão “longe”, estudando outras matérias, lendo coisas não referentes à aula. Por outro lado, a confusão pode ter conotação positiva, se for resultante de uma dinâmica de grupo (CARVALHO, p. 27, 2017).

Durante observações em sala de aula, foi possível analisar que o que sempre causava silêncio nas turmas era a influência direta do professor ao solicitar silêncio (ordem de silêncio) na hora da explicação. Nesses momentos os alunos ficavam em silêncio, observando as explicações do professor. Foi perceptível também, confusões do decorrer das aulas, geradas por perguntas feitas pelo supervisor, direcionadas aos alunos. Nesses momentos, os discentes discutiam e dialogavam com o professor a resposta das perguntas.

Não basta apenas ensinar, e de suma importância pensar no que deve ser ensinado e pôr quê. Ao planejar suas atividades, o professor deve levar em consideração que o sucesso de seu trabalho depende diretamente da maneira como planeja suas atividades e conteúdos e a escolha desses conteúdos precisa ser feita da melhor forma possível. Em seu planejamento e em suas aulas, é importante que o professor de Ciências desenvolva a habilidade de dar atenção aos diferentes conceitos, procedimentos, atitudes e valores que trabalha com seus alunos e é essencial que o ensino seja realizado em atividades variadas que promovam o aprendizado da maioria (BRASIL, 1988, p. 58).

Diante disso, no decorrer das minhas observações, percebi que o professor supervisor da atenção as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais em suas aulas. Pada trabalhar com conteúdo conceituais, o professor sempre buscava contextualizar os assuntos com traços culturais dos alunos, pois, de acordo com Carvalho:

A contextualização dos conteúdos conceituais também está relacionada ao conhecimento do que os alunos trazem para as salas de aula (...) O aprendizado de novos conteúdos se dá a partir do conhecimento que o indivíduo já possui (CARVALHO, p. 30, 2017).

Durante as aulas, principalmente quando se iniciava um conteúdo novo com suas turmas, o professor sempre começava com uma socialização a respeito de conceitos e conhecimentos que os alunos já possuíam, e de fato, percebi que todos os alunos possuíam uma certa bagagem de conhecimentos.

Quando observada a segunda aula do professor no 7º ano, foi fácil perceber que os alunos possuem certo nível de conhecimento. Nesta aula, por exemplo, o professor direcionou para a classe a seguinte pergunta:

1) Vocês sabem me dizer, o que são seres vivos?

Ao terminar a pergunta, dois alunos responderam à pergunta dizendo que:

- São seres que possuem vida.
- São as plantas e nos seres humanos.

Nesse sentido, percebe-se que os alunos, mesmo que de maneira superficial, apresentam conhecimentos que são válidos para serem usados em sala de aula. Logo:

Cabe ao professor ouvir de seus alunos quais os significados pessoais que dão para o que está se estudando. Em resposta, o professor

buscará problematizar para promover a evolução conceitual do aluno, a aprendizagem dos procedimentos e a compreensão dos valores humanos (BRASIL, 1998, p. 58).

E nesse processo, os estudantes farão tentativas de explicações segundo suas vivências, entretanto, isso poderá ser insuficiente para a situação em questão. A abordagem de aprendizagem procedimental e atitudinal no ensino de ciências também é importante, afinal, são aprendizagens que precisavam ser usadas, logo, os conteúdos procedimentais são aqueles que é preciso ("saber fazer") e os atitudinais são os que ("admitem ser").

Em aulas assistidas durante o estágio, o professor sempre fazia uso de conteúdos procedimentais de forma contínua, como a escrita dos alunos e a leitura individual – não que sejam os únicos (ZABALA, 1999) -, com o objetivo de conhecer o "saber fazer" dos alunos.

Deste modo, são muitas as possibilidades de uso de conteúdos procedimentais nas aulas de Ciências, cabe ao professor a escolha e uso adequado desses conteúdos. Na escola, onde realizou-se as observações é um pouco difícil de realizar conteúdos procedimentais mais significativos, como atividades práticas, em decorrência da ausência de espaços apropriados, como por exemplo, laboratório.

Na construção do processo de ensino aprendizagem, além da interação professor-aluno e conteúdo ensinado, as habilidades e competências do professor são de suma importância para a construção do conhecimento dos alunos. Carvalho (p. 46, 2017), afirma que são muitas as novas e habilidades exigidas dos professores, desde as mais simples, como a habilidade de ouvir os alunos, às mais complexas, como a habilidade de fazer com que os alunos argumentem cientificamente ou a habilidade de transformar a linguagem cotidiana em linguagem científica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de pesquisas e leituras sobre diversos autores, foi possível inferir que a relação que se estabelece entre docente e discente é crucial no processo de ensino e aprendizagem, à medida que essa relação se reveste de importância no ensino, onde o professor e aluno constrói conhecimentos de forma compartilhada.

Durante as observações realizadas em sala de aula, foi perceptível que essa relação contribui para o ensinar e o aprender. Nesse viés, essa interação deve e

precisa ser contante entre professor- aluno, visto que, é ela que é o ponto central e que vai determinar o sucesso ou não das atividades lecionadas.

Logo, ao longo deste trabalho fica evidente que a interação que se estabelece entre professor-aluno é uma variável de grande impacto no progresso educacional. Pode-se dizer que essa interação, que por sinal é frequente, se configura no cerne do processo educativo. Nesse sentido, para que essa variável seja uma relação de formação e de contribuição, precisa ser dialógica, partindo do diálogo, permitindo a participação e a interação dos educandos, valorizando as experiencias que os alunos já trazem do seu dia a dia. Desse modo, esse diálogo, permitirá uma troca rica em conhecimentos e experiencias de forma contínua.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS):** Ciências da Natureza. Ensino Fundamental. Terceiro e quarto ciclo. Brasília: MEC/SEF, 1988.

CHRISTAN, P. **A interação Professor-aluno no processo de ensino e aprendizagem.** 14º Encontro Nacional de prática de Ensino de Geografia Políticas, Linguagens e Trajetórias. Campinas, 2019.

CARVALHO, Ana Maria Pessoa de. **Os Estágios nos cursos de Licenciatura.** São Paulo: Cengage Learning, 2017.

VIGOTSKY, Lev Semenovich. *A construção do pensamento e da linguagem.* São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

FREIRE, F. A interação Professor- aluno e suas implicações pedagógicas. UNOPAR Cient., Ciên. Hum. Educ., Londrina, v. 1, n. 1, p. 115-121, jan. 2000.

SILVA, L. A. "Estruturas de Participação e Interação na sala de aula". In DINO, P. (org.) - NURC/SP/USP Interação na fala e na escrita. Projetos Paralelos. São Paulo: Humanitas. FFLC/USP, 2002.